

MULOQAT VA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR PSIXOLOGIYASI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575299>

Baxtiyorova Munira Mansur qizi

*Nukus davlat pedagogika instituti Pedagogika va psixologiya ta'lim
yo'nalishi 2-kurs talabasi*

Annatsiya: *Ushbu maqolada jamiyat hayotida muloqatning tutgan o'rni, muloqat shakllari va bosqichlari, muloqatning kommunikativ, interaktiv, pertseptiv tomonlari va pedagogik muloqat haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Muloqat, pertsptiv, kommunikativ, interaktiv.*

Muloqat odamlar amalga oshiradigan faoliyatlar ichida yetakchi o'rinni egallab, u insondagi eng muhim ehtiyojni-jamiyatda yashash va o'zini shaxs deb hisoblash bilan bog'liq ehtiyojlarni qondiradi. Muloqat-odamlarning birgalikdagi faoliyatlari ehtiyojlaridan kelib chiqadigan turli faolliklar mobaynida bir-biri bilan o'zaro munosabatlarga kirishish jarayonidir. Yani har bir shaxsning jamiyatda ado etadigan ishlari o'zaro munosabat va o'zaro ta'sir shakllarini o'z ichiga oladi. Muloqat tushunchasi shunday jarayonki, unga bir vaqtning o'zida quydagilar kiradi:

- a) individlarning o'zaro ta'sir jarayoni;
- b) individlar o'rtasida axborot almashuvi jarayoni;
- c) bir shaxsning boshqa shaxsga munosabati jarayoni;
- g) bir kishining boshqalarga ta'sir ko'rsatish jarayoni;
- d) bir-biriga hamdardlik bildirish imkonyati;
- e) shaxslarning bir-birlarini tushunish jarayoni;

Maxsus pedagogik qobiliyatlari ichida shundaylari ham borki, ularni aniq o'qituvchilik yoki tarbiyachilik faoliyatiga mansub deb ajratib bo'lmaydi. Negaki, ular har ikkalasi uchun ham bir xilda zarurdir. Ushbu jihat-pedagogik muloqot, muomaladir. Psixolog olim V.A.Kan-Kalik bunday qobiliyatni tadqiq qilib shunday fikrlarni bergan edi. Pedagogik ishi o'z tuzilishida ikki yuzdan ortiq tuzilmani tashkil qiladi. Muloqot uning eng murakkab tomonlaridan biridir, negaki u orqali pedagogik faoliyatning eng asosiy maqsadi-o'qituvchi shaxsining o'quvchi shaxsiga ta'siri amalga oshiriladi. Pedagogning muhim mahoratlaridan yana biri o'quvchilar bilan uzoq va samarali ta'sir o'tkazishni tashkil etishidir. Odatda, bu mahoratni pedagogning kommunikativ qobiliyati bilan bog'laydilar. Kasbiy pedagogik muloqotiga ega bo'lish shaxslararo muloqotga tegishli bo'gan pedagog shaxsining muhim tamonidir. O'qituvchilik faoliyatining pedagogik nuqtai nazardan qiziqarli bo'lgan, lekin kam o'rganilgan va amaliyotda ko'pdan ko'p muammolar keltirib chiqaradigan turi pedagogik muloqotning noverbal

shakli deb nomlanadi. Bu bilan bog'liq kommunikativ qobiliyat quyidagilarni o'z ichiga oladi: notanish odamlar bilan muomalaga kirisha bilish, ziddiyatlarni oldini olish, yuzaga kelgan tushunmovchilik va ziddiyatlarni o'z vaqtida yecha olish, boshqa odam tomonidan o'zini to'g'ri tushunishni va qabul qilishni ta'minlaydigan tarzda o'zini tutish, boshqa odamga o'zining qiziqishlari va hissiyotlarini bayon etishga imkon berish, muloqotdan o'zi uchun yuqori darajada foyda ola bilish qobiliyati.

G.M.Andreeva muloqatning quydagi tuzilishini taklif etdi:

1.Muloqatning kommunikativ tomoni:ya'ni, muloqatga kirishuvchilar o'rtasidagi ma'lumot va axborotlar almashinuvi jarayoni.

2.Muloqatning interaktiv tomoni:ya'ni, muloqatga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarining ijtimoiy xulq-atvorga ta'sir ko'rsatish jarayoni.

3.Muloqatning pertseptiv tomoni: :ya'ni, muloqatga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari bilan bog'liq bo'lgan murakkab psixologik jarayon.

Xulosa qilib aytish mumkunki muloqat har bir insonning ijtimoiy tajribasi, uning insoniy qiyofasi, fazilatlarini, hattoki nuqsonlari ham, muloqat jarayonining mahsulidir.Jamiyatdan ajralgan, muloqatda bo'lish qobiliyatini yo'qatgan odam o'zida individ sifatlarini saqlab qolishi mumkin, lekin u shaxs bo'la olmaydi.Demak hamma faoliyat muloqatga bog'liq hisoblanadi.Muloqat bu shaxslarning jamiyatda o'z o'rnini topishida ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanishida muhim ro'l o'ynaydi. Alisher Navoiy muomala qiluvchi shaxsning mahorati haqida shunday deydi: «Shirin so'z ko'ngillar uchun bamisoli asaldir». Shuning uchun ham pedagog har on nutq madaniyatiga kuchli e'tibor berishi, o'zining psixologik, estetik, jismoniy, axloqiy jihatlarini namuna holatda namoyon etishi muhim. Yuksak tuyg'u madaniyatiga ega bo'lgan pedagog talabalarning kayfiyati, noxushligini darrov fahmlaydi. Qo'pol, odobsiz gaplarga o'rin qoldirmaslik, talaba shaxsiga tegadigan qo'pol muomala qilish pedagogning faoliyatiga putur yetkazadi. Talaba ahvolini tushunish, unga hamdard bo'lish, madad berish kerak.Bu jarayon esa muloqat jarayonida olib boriladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.A.Do'stmuhammedova,G.Baykunasva,G.Ziyaviddinova "Umumiy psixologiya "(Yosh davrlar va pedagogik psixologiya) 2020-yil
2. Z.T.Nishanova,N.G'.Kamilova,D.U.Abdullayeva,M.X.Xolnazarova." Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya"Toshkent- 2019-yil.
3. B.Karimova "Ijtimoiy psixologiya"Toshkent-2007.